

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD PARA ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DAS EDIÇÕES DO OPENSTREETMAP NO BRASIL: UMA ABORDAGEM BASEADA EM CIÊNCIA ABERTA

NATHAN DAMAS ANTONIO¹
ELIAS NASR NAIM ELIAS²
FABIOLA ANDRADE SOUZA^{1,3}
DARLAN MIRANDA NUNES¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹

¹Universidade Federal do Paraná – {nathandamas; darlan.nunes; silvanacamboim}@ufpr.br

²Universidade do Estado do Rio de Janeiro - elias.naim@eng.uerj.br

³Universidade Federal da Bahia – fabiola.andrade@ufba.br

O presente estudo propõe o desenvolvimento de um *dashboard* interativo fundamentado nos princípios de Ciência Aberta e padrões *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable* (FAIR) para visualização e análise da distribuição espaço-temporal das contribuições ao *OpenStreetMap* (OSM) no Brasil entre 2010 e 2024, utilizando como base a Grade Estatística do IBGE, estabelecida em 2016. Esta grade divide o território brasileiro em células regulares de 200 x 200 metros em áreas urbanas e 1 x 1 km em áreas rurais, totalizando mais de 2,5 milhões de células, fornecendo uma base padronizada para análises geoespaciais independentes das divisões político-administrativas convencionais [1]. A motivação emerge da heterogeneidade observada na qualidade da completude [2-3] e acurácia posicional [4-9] dos dados OSM em diferentes regiões do Brasil e da necessidade de democratizar o acesso ao conhecimento geoespacial, contrapondo cenários onde a inacessibilidade amplia o espaço para desinformação [10]. A heterogeneidade dos dados no mapeamento colaborativo é fator determinante para que diferentes pesquisas ao investigarem a sua qualidade ao longo do tempo e as mudanças nos padrões de inserção de dados [11]. Estudos pioneiros documentaram que a densidade populacional e padrões de aglomeração humana são fatores determinantes para a qualidade e densidade das contribuições [2-3] [12], com forte correlação entre número de editores e população urbana ($\rho \approx 0,97$) em nível municipal na Região Metropolitana de Curitiba [2], enquanto em escala intraurbana, a densidade de estabelecimentos comerciais apresenta correlação ainda mais forte ($\rho \approx 0,94$) com a densidade de colaborações do que a densidade residencial (ρ entre 0,66 e 0,86) (Tabela 1) [3]. Pesquisas ampliaram essa compreensão ao demonstrar como tais padrões refletem uma divisão digital global no OSM, onde fatores socioeconômicos influenciam significativamente a qualidade do mapeamento [12-14]. Estes achados confirmam que a presença humana é um preditor fundamental, mas revelam que a atividade econômica e os padrões funcionais de uso do solo são variáveis mais poderosas para explicar a Inteligência Espacial Coletiva [2-3] [12-13]. Tal fenômeno resulta em desigualdades persistentes no mapeamento, com maior concentração em centros urbanos, enquanto áreas periféricas apresentam *déficits* significativos de cobertura [1-3]. O movimento de ciência aberta surge com o propósito de tornar o conhecimento "encontrável, acessível, interoperável e reutilizável" (FAIR) (Figura 1) [15], por meio de práticas colaborativas essenciais para a gestão eficiente de dados geoespaciais voluntários como os do OSM [16-17]. O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um *dashboard web* que permita visualizar métricas de completude, qualidade e atualidade dos dados OSM através das células da Grade Estatística, integrando indicadores demográficos e econômicos como preditores de qualidade, possibilitando o planejamento informado de atividades e campanhas de mapeamento, com foco em áreas de interesse ecológico e cultural. A metodologia fundamenta-se na extração e processamento do histórico de edições OSM, utilizando a *OpenStreetMap History Database* [13], integrada com ambientes *Jupyter* [18-19], que incorporam princípios FAIR ao permitir código, dados e visualizações unidos no mesmo documento [19-20]. Esta abordagem baseia-se em experiências bem-sucedidas de aplicação de *Jupyter Notebooks* para visualização de dados geoespaciais [21-22] e alinha-se com iniciativas de desenvolvimento de ferramentas para avaliação intrínseca da qualidade temporal de dados OSM [23-24]. Os dados extraídos serão associados às células da Grade Estatística e processados para gerar indicadores adaptados dos modelos analíticos propostos [2-3] e da taxonomia de

métodos de avaliação de qualidade para informações geográficas voluntárias [25], incluindo: densidade de feições, completude relativa, atributização, idade das edições, número de colaboradores distintos, frequência de atualizações, correlações com densidade populacional e indicadores de atividade econômica, permitindo também modelagem do crescimento cumulativo das contribuições utilizando regressão logística [4] (Figura 2). Esta abordagem adere aos quatro pilares FAIR, garantindo que os dados e análises sejam: encontráveis (através de identificadores persistentes); acessíveis (via protocolos abertos); interoperáveis (mediante formatos padronizados); e reutilizáveis (com documentação adequada) [15] [26]. O *dashboard* será desenvolvido como aplicação *web* de código aberto, alinhada com os princípios da *Open Source Geospatial Foundation* [27], permitindo visualização interativa através de mapas temáticos, filtros temporais e espaciais, e capacidade de exportação de relatórios. A arquitetura aplicará padrões OpenGIS do OGC, promovendo a troca transparente de dados geoespaciais e garantindo interoperabilidade, seguindo as melhores práticas para *software* e dados geoespaciais abertos [28]. Esta escolha permite que comunidades acadêmicas e cidadãos colaborem efetivamente em projetos de mapeamento [29], ampliando a cobertura e a qualidade da informação geográfica no Brasil. A seleção da Grade Estatística como unidade de análise apresenta vantagens significativas: estabilidade espaço-temporal, granularidade ajustável, e integração com dados censitários na mesma unidade territorial [1]. A abordagem inova ao integrar duas escalas complementares de análise, municipal e intraurbana, permitindo avaliar tanto o efeito da proximidade à metrópole quanto a influência de padrões de uso do solo na qualidade dos dados OSM [2-3]. Esta integração estabelece um ecossistema no qual governos e pesquisadores podem publicar e usar dados espaciais sem barreiras [30], enquanto comunidades acadêmicas e cidadãos colaboram em análises espaciais participativas [29]. O *dashboard* proposto trará benefícios diretos à comunidade de mapeamento colaborativo: identificação visual de áreas carentes com base em indicadores validados empiricamente [2-3] [12]; planejamento estratégico de campanhas direcionadas a municípios com baixos indicadores socioeconômicos [2]; monitoramento contínuo do progresso; avaliação do impacto de iniciativas específicas; e direcionamento eficiente de recursos para áreas prioritárias, contribuindo para reduzir a divisão digital geográfica [12]. A ferramenta servirá como ponte entre a comunidade OSM, instituições governamentais e academia, materializando o conceito de que ferramentas *open-source* integradas a padrões OGC garantem fluxos de trabalho geoespaciais reprodutíveis [31-32]. A democratização do acesso a *software* e dados espaciais contribui para fortalecer a resiliência das sociedades frente a desafios territoriais e ambientais [31]. Este estudo contribui metodologicamente ao integrar a Grade Estatística com análises de Informação Geográfica Voluntária e indicadores de aglomeração humana através de uma plataforma interativa alinhada aos princípios FAIR, oferecendo uma abordagem inovadora para coordenação de esforços de mapeamento colaborativo. Ademais, avança em relação a estudos anteriores [2-3] [23-25] ao proporcionar uma visão nacional das disparidades na qualidade do OSM no Brasil, permitindo análises comparativas entre diferentes regiões e territórios. Futuros desenvolvimentos incluem a incorporação de funcionalidades de aprendizado de máquina para recomendações automáticas de áreas prioritárias, integração com aplicativos móveis, e extensão da análise para incluir métricas adicionais de acurácia, consolidando a ferramenta como um recurso essencial para o direcionamento estratégico da comunidade OSM no Brasil.

Figura 1 – Os componentes interconectados da abordagem de Ciência Aberta

Fonte: Coetzee et al. (2020).

Figura 2 – Exemplo de interface de dashboard para análise temporal do *OpenStreetMap*, demonstrando a classificação de nós por data da última edição em Dar es Salaam, Tanzânia.

Fonte: Minghini et al. (2018).

Tabela 1 – Correlações entre Métricas Populacionais e Indicadores de Qualidade do *OpenStreetMap*.

Variável Populacional	Métrica de Qualidade do OSM	Camboim et al. (2015) - Escala Municipal	Paiva & Camboim (2021) - Escala Intraurbana	Classificação de Intensidade
População Urbana	Número de Colaboradores/Editores	$\rho = 0,97$	Não aplicável	Forte
Densidade Populacional (Urbana)	Densidade de Vias Urbanas	$\rho = 0,69$	Não aplicável	Moderada
Densidade Populacional	Densidade de Contribuições/Edições	Não aplicável	$\rho = 0,71$	Forte
Densidade Populacional	Densidade de Colaboradores	Não aplicável	$\rho = 0,66$	Moderada
População Total	Compleitude de Vias Rurais	$\rho = 0,43$	Não aplicável	Moderada
População Total	Compleitude de Edificações	$\rho = 0,47$	Não aplicável	Moderada

Nota: Classificação de intensidade baseada nos critérios dos autores: Forte ($\rho \geq 0,70$), Moderada ($0,40 \leq \rho < 0,70$), Fraca ($\rho < 0,40$).

Fonte: Autores (2025).

Palavras-chaves: *OpenStreetMap*; análise espaço-temporal; mapeamento colaborativo; dados geoespaciais voluntários; ciência aberta.

Referências

- [1] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Grade estatística. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 28 p. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/formas-de-relevo/24072-grade-estatistica.html>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [2] CAMBOIM, S. P.; BRAVO, J. V. M.; SLUTER, C. R. An investigation into the completeness of, and the updates to, OpenStreetMap data in a heterogeneous area in Brazil. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, v. 4, n. 3, p. 1366-1388, 2015. DOI: 10.3390/ijgi4031366. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijgi4031366>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [3] PAIVA, C. A.; CAMBOIM, S. P. A Dinâmica de Colaborações OpenStreetMap e sua Relação com as Atividades de Uso e Ocupação do Solo: um Estudo Segundo Zoneamento de Curitiba. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 73, n. 1, p. 73-87, 2021. Disponível em: <https://rbcartografia.org/index.php/revista/article/view/2941>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [4] ELIAS, E. N. N.; AMORIM, F. R.; SCHMIDT, M. A. R.; CAMBOIM, S. P. Exploring spatio-temporal patterns of OpenStreetMap (OSM) contributions in heterogeneous urban areas. *Boletim de Ciências Geodésicas*, v. 29, n. 2, e2023005, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1982-21702023000200005>. Acesso em: 18 maio 2025.

- [5] SÎRBU, R. Analysis methodology of OpenStreetMap data completeness (case study: Chisinau city). *Journal of Engineering Science*, v. 31, n. 4, p. 157-165, 2025. DOI: 10.52326/jes.utm.2024.31(4).11. Disponível em: [https://doi.org/10.52326/jes.utm.2024.31\(4\).11](https://doi.org/10.52326/jes.utm.2024.31(4).11). Acesso em: 18 maio 2025.
- [6] SOBHI, S.; ABBASPOUR, R. A.; CHEHREGHAN, A. Changes in VGI Quality Over Time: Positional Accuracy Trends in Tehran City. *European Journal of Geography*, v. 15, n. 4, p. 87-102, 2024. DOI: 10.22059/EUGE.2024.381041.1157. Disponível em: <https://doi.org/10.22059/EUGE.2024.381041.1157>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [7] MONTEIRO, E.; PATRÍCIO, G. Analysing Temporal Evolution of OpenStreetMap Waterways Completeness in a Mountain Region of Portugal. *Remote Sensing*, v. 16, n. 17, 3159, 2024. DOI: 10.3390/rs16173159. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/rs16173159>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [8] ELIAS, E. N. N.; GIEHL, S.; AMORIM, F. R.; SCHMIDT, M. A. R.; CAMBOIM, S. P.; FERNANDES, V. O. QPEC: QGIS Toolkit for Evaluating Geospatial Data Positional Accuracy according to the Brazilian Cartographic Accuracy Standard. *Anuário do Instituto de Geociências*, v. 46, 54245, 2023. DOI: https://doi.org/10.11137/1982-3908_2023_46_54245. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/54245>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [9] ELIAS, E. N. N.; FERNANDES, V. O.; ALIXANDRINI, M.; SCHMIDT, M. A. R. The quality of OpenStreetMap in a large metropolis in northeast Brazil: Preliminary assessment of geospatial data for road axes. *Boletim de Ciências Geodésicas*, v. 26, n. 3, p. 1, 2020. DOI: 10.1590/s1982-21702020000300012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1982-21702020000300012>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [10] VAN DER LINDEN, S.; ROOZENBEEK, J.; COMPTON, J. Inoculating Against Fake News About COVID-19. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 2928, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566790>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [11] LAZĂR, A. M.; IOSUB, F.; URDĂ, D.; BUDILEANU, M. Open-source geospatial technologies for census data mapping and visualization: The Romanian 2021 census. *Nova Geodesia*, v. 5, n. 2, p. 348, 2025. DOI: 10.55779/ng52348. Disponível em: <https://doi.org/10.55779/ng52348>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [12] QUATTRONE, G.; CAPRA, L.; DE MELO, P. The Geographic Divide of OpenStreetMap: A Quantitative Analysis of the Global Digital Divide in Volunteered Geographic Information. *Transactions in GIS*, v. 24, n. 5, p. 1251-1277, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/tgis.12607>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [13] RAIFER, M.; TROILO, R.; KOWATSCH, F.; AUER, M.; LOOS, L.; MARX, S.; PRZYBILL, K.; FENDRICH, S.; MOCNIK, F.B.; ZIPF, A. OSHDB: a framework for spatio-temporal analysis of OpenStreetMap history data. *Open Geospatial Data, Software and Standards*, v. 4, n. 3, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40965-019-0061-3>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [14] WORLD BANK. World Bank Country and Lending Groups. Washington, DC: World Bank Group, 2024. Disponível em: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [15] BRUCE, R.; CORDEWENER, B. Open Science is all very well but how do you make it FAIR in practice? *LSE Impact of Social Sciences Blog*, 26 jul. 2018. Disponível em: <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2018/07/26/open-science-is-all-very-well-but-how-do-you-make-it-fair-in-practice/>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [16] ARABITO, S.; PITRELLI, N. Open Science training and education: Challenges and difficulties on the researchers' side and in public engagement. *Journal of Science Communication*, v. 14, n. 4, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.22323/2.14040303>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [17] VICENTE-SAEZ, R.; MARTINEZ-FUENTES, C. Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research*, v. 88, p. 428-436, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [18] PROJECT JUPYTER. Jupyter.org. Disponível em: <https://jupyter.org>. Acesso em: 18 maio 2025.

- [19] CAMARA, G. S.; CAMBOIM, S. P.; BRAVO, J. V. M. Using Jupyter Notebooks for Viewing and Analysing Geospatial Data: Two Examples for Emotional Maps and Education Data. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. XLVI-4/W2-2021, FOSS4G 2021 – Academic Track, p. 17-24, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-4-W2-2021-17-2021>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [20] RANGLES, B. M.; PASQUETTO, I. V.; GOLSHAN, M. S.; BORGMAN, C. L. Using the Jupyter Notebook as a Tool for Open Science: An Empirical Study. In: *IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)*, 2017. p. 1–2. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/JCDL.2017.7991618>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [21] ANTONIO, N. D.; CAMBOIM, S. Natural Language Processing and Voice Recognition for Geolocation and Geospatial Visualization in Notebook Environment. In: *FOSS4G 2024 – ACADEMIC TRACK*, 2024, Belém. Anais [...]. Belém: FOSS4G, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14250687. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14250687>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [22] NUNES, D. M.; SOUZA, F. A.; LOVANE, G. C.; PESCHL, H.; BLANCO, L. C. M.; ANTONIO, N. D.; CAMBOIM, S.; ARAKI, H. Aplicações potenciais de processamento de linguagem natural para ciências geodésicas. In: *COLÓQUIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS*, 13., 2024, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: UFPR, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14153700. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14153700>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [23] MINGHINI, M.; BROVELLI, M. A.; FRASSINELLI, F. An open source approach for the intrinsic assessment of the temporal accuracy, up-to-dateness and lineage of OpenStreetMap. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. XLII-4/W8, p. 147-154, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W8-147-2018>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [24] BARRON, C.; NEIS, P.; ZIPF, A. A Comprehensive Framework for Intrinsic OpenStreetMap Quality Analysis. *Transactions in GIS*, v. 18, n. 6, p. 877-895, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/tgis.12073>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [25] DEGROSSI, L. C.; DE ALBUQUERQUE, J. P.; DOS SANTOS ROCHA, R.; ZIPF, A. A taxonomy of quality assessment methods for volunteered and crowdsourced geographic information. *Transactions in GIS*, v. 22, n. 2, p. 542-560, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/tgis.12329>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [26] SLUTER, C. R.; CAMBOIM, S. P.; IESCHECK, A. L.; PEREIRA, T. A. J.; CASTRO, M. C. Using open and collaborative data to improve the Brazilian topographic mapping in protected areas. *Abstracts of the International Cartographic Association*, v. 7, p. 158, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/ica-abs-7-158-2024>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [27] OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION. About OSGeo. Disponível em: <https://www.osgeo.org/about/>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [28] ELWOOD, S.; GOODCHILD, M. F.; SUI, D. Z. Researching Volunteered Geographic Information: Spatial Data, Geographic Research, and New Social Practice. *Annals of the Association of American Geographers*, v. 102, p. 571–590, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00045608.2011.595657>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [29] FRANCH-PARDO, I.; NAPOLETANO, B. M.; ROSETE-VERGES, F.; BILLA, L. Spatial analysis and GIS in the study of COVID-19. A review. *Science of the Total Environment*, v. 739, 140033, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140033>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [30] SUI, D. Z. Opportunities and Impediments for Open GIS. *Transactions in GIS*, v. 18, p. 1–24, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/tgis.12075>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [31] OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM. Open Geospatial Consortium. Disponível em: <https://www.ogc.org/>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [32] COETZEE, S.; IVÁNOVÁ, I.; MITASOVA, H.; BROVELLI, M. A. Open geospatial software and data: A review of the current state and a perspective into the future. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, v. 9, n. 2, p. 90, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijgi9020090>. Acesso em: 18 maio 2025.